

ПРИМЕНИНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ОПЫТА ПРИ КЛАССИФИКАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Пердебаев Айбек Байрамбай улы,
*Курсант Таможенного института
Государственного таможенного
комитета Республики Узбекистан*

Аннотация. В данной статье дается характеристика современных подходов к классификации полимерных продуктов, раскрывая их с точки зрения участия в процессе производства, как подразделение полимерных продуктов, а также как процесс создание различных классификаторов для учета, анализа и планирования экономической деятельности.

Ключевые слова: категория, идентификация, классификация, грузовая таможенная декларация (ГТД), товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), полимерные отходы.

Annotation. This article describes modern approaches to the classification of polymer products, revealing them in terms of participation in the production process, as a division of polymer products, as well as the process of creating various classifiers for accounting, analysis and planning of economic activity.

Keywords: category, identification, classification, cargo customs declaration (CCD), commodity nomenclature of foreign economic activity (CN FEA), polymer waste.

За последние годы при создании современной техники металлы перестали отвечать требованиям, предъявляемым машиностроением к относительной аккуратности, коррозионной стойкости и т.д. Более того, запасы традиционных материалов для машин сокращаются, а цены на них становятся все выше, что в свою очередь увеличила потребность в новых материалах со всеми необходимыми свойствами. Особое место в решении

этой проблемы заняли материалы на основе природных, полусинтетических и синтетических связующих и наиболее распространенными, и перспективными среди них считаются пластмассовые продукты и полимеры.

Строительные материалы стали производиться из полимерных отходов, т.е. резина получается в следствии переработки различных отходов (метод регенерации), иными словами, пришедших в негодность резиновых изделий (конвейерных лент, автомобильных шин, резиновых ковров, обуви и т. д.). В составе этих отходов содержание резины достигает 50%. Например, из 1 тонны пришедших в негодность шин можно получить 700 - 750 кг резины, 130 - 150 кг химического волокна и 30 - 40 кг стали.

Мы знаем, что ценный вторичный полимерный продукт - полимерные отходы, использование их в рециклинге позволяет экономить первичные материалы, в том числе нефтепродукты и энергозатраты, и получать новые полимерные материалы и изделия, которые возможно использовать в различных производствах, в том числе и в качестве строительных материалов. Рабочая градация всех пластиковых отходов – по их происхождению. По этому критерию они подразделяются на три вида:

- бытовые – это различная пластиковая тара, упаковка, пакеты;
- производственные – трубы, изоляторы, стройматериалы, различный брак;
- технологические – различные полимеры, которые прошли обработку.

Согласно мировому опыту, почти все отходы полимерных материалов (технологические, эксплуатационные и бытовые) возможно использовать как сырье для получения новых материалов, состоящих из 100% вторичных, например опыт Германии.

По имеющимся данным, на текущее время развитые страны перерабатывают от 40 до 60 процентов своих отходов. Энергетика, цветная и

черная металлургия, химическая промышленность и строительная промышленность являются основными источниками образования отходов и загрязнения окружающей среды.

В современном мире вторичной переработке дали название – рециклинг. Термин "переработка" во всем мире понимается как механизм возврата бытовых отходов в производственные процессы.

Один из важнейших этапов организации вторичной переработки – отдельный сбор бытовых отходов. Отходы сортируются по разным бакам, в зависимости от того, какой вид сырья на нем указан. В настоящее время в нашей стране принимаются меры по отдельному сбору бытовых отходов и введению льгот для населения.

Основным компонентом твердых бытовых отходов являются:

- неперерабатываемые отходы - 32 %;
- пищевые отходы - 28 %;
- растительные остатки - 13 %;
- полимерные отходы - 8 %;
- отходы стекла - 5 %;
- другие отходы.

Все множество полимерных продуктов необходимо подразделить на различные категории в зависимости от целей классификации и установленных признаков, и методов подразделения. Проблема классификации состоит не только в том, что надо выбрать признаки и методы классификаций, но и в том, как пользоваться многочисленными классификаторами, которые часто дублируют и дополняют друг друга. Особенно остро эта проблема стоит перед компаниями, работающими на мировых рынках.

С точки зрения методики классификации полимерных продуктов используют два основных метода: иерархический и фасетный. В основу

иерархического метода положен принцип последовательной группировки объектов - от обобщающего признака к более частным. Каждая последующая ступень конкретизирует признак вышестоящей ступени. Чем больше признаков (критериев) группировки, тем больше глубина классификации. Чаще всего глубина классификации не превышает 10 ступеней. Достоинства иерархического метода заключаются в строгой логической последовательности и всесторонней характеристике объекта классификации, учете всех его сходств и различий. Недостатки – в многоступенчатости, большом числе взаимосвязанных подразделений и сложности поиска информации по очень глубокому классификатору.

Особенность фасетного метода классификации заключается в том, что разные его признаки не связаны между собой. Множество объектов разделяется на независимые классификационные группировки (фасеты) параллельно. Например, обувь по видам материалов изготовления можно разделить на кожаную, резиновую, валяную, а по половозрастным признакам – на мужскую, женскую, детскую; по видам – на сапоги, ботинки, полуботинки, туфли и т.д. В фасетном методе классификационные группировки независимы и не подчиняются друг другу. Достоинства этого метода – его простота, гибкость и удобство поиска информации. Недостатком фасетного принципа классификации товаров является сложность сравнения разных категорий товара [2, с.7].

На сегодняшний день в мире имеется разветвленная сеть классификаторов, которая служит для организации перемещения товаров на мировом рынке. Стандартизация процессов производства и реализации продуктов охватывает практически все экономически развитые и развивающиеся страны. Наличие международной системы не отменяет национальных и отраслевых классификаторов. Применение того или иного классификатора в каждом отдельном случае зависит от сложившейся международной практики.

Примером может служить классификатор ТН ВЭД ЕАЭС (Россия, Белоруссия и Казахстан) или классификатор NAICS (North American Industry Classification System) – система промышленной классификации, принятая в США, Мексике и Канаде. Естественно, что если у производителя нет необходимости перемещать товар через границу, то он может использовать стандарты, действующие внутри страны и отраслевые стандарты. На международном уровне для целей макроэкономического анализа и оценки динамики работы отраслей экономики, существует ряд классификаторов, разработанных на уровне ООН, Всемирной торговой организации, Всемирной таможенной организации, ЕС и других организаций. В качестве основных классификационных признаков использованы виды экономической деятельности и товарные виды.

Всемирной таможенной организацией (WCO) разработан классификатор для учета передвижения товаров на международных рынках. Этот классификатор получил название Гармонизированная Система ГС (HS – Harmonized system) [1. с 11.]. В настоящее время, большинство стран мира используют Гармонизированную систему при описании товаров, что значительно упрощает прохождение товаров через таможенную границу и создает благоприятные условия для международной торговли. Логическая классификация товаров имеет иерархическую структуру. Для обеспечения однозначного толкования к ГС прилагаются правила применения и пояснительные примечания. Европейский Союз и государства-члены используют Гармонизированную систему для классификации тарифов. Система применяется в более чем 200 странах в качестве базы для таможенных тарифов и статистических данных о международной торговле. В Европейском Союзе также разработана Комбинированная номенклатура КН (CN – Combined Nomenclature). Это система кодирования и классификации товаров разработана в соответствии с требованиями Единого таможенного тарифа и в целях ведения статистики международной и внутриевропейской торговли.

Используется 8-значная система кодирования на основе номенклатуры ГС с добавлением дополнительных товарных подгрупп ЕС [1. с 13].

Страны, в которых нормы классификации устанавливаются		
Государственными органами		Общественными организациями
Россия	Испания	США
Франция	Италия	Швеция
Болгария	Марокко	Дания
Венгрия	Португалия	Норвегия
Греция	Мексика	Швейцария
Индия	Словения	Великобритания

Любая промышленная компания, задаваясь вопросом о том, зачем существует такое большое количество классификаторов, одни названия которых запомнить сложно, невольно приходит к мысли, что эта система усложняет и без того непростую производственную цепочку. Приходит мысль об упрощении данной системы. Статистические органы различных стран (чей непосредственной задачей отнюдь не является ускорение и упрощение производственных процессов) вынуждены работать в направлении сближения и согласования региональных и международных классификаторов. Это увеличивает степень гибкости внешнеторговой деятельности.

Постоянное изменение и дополнение классификаторов является обязательной процедурой, так как необходимо учитывать происходящие в экономике технические, технологические и структурные сдвиги. Все вышеупомянутые международные классификаторы обновляются ежегодно, в силу постоянно меняющейся конъюнктуры рынка. Развивающиеся страны часто вынуждены следовать за статистическими классификаторами ЕС, так

как ведение огромных информационных баз, на которых строятся данные классификаторы, требует больших ресурсов и квалификаций.

В России существуют три вида классификации товаров: общегосударственная, торговая и учебная. В классификаторах продукции не производится специальное подразделение на полимерные продукты и отходы. Это связано с тем, что зачастую эти две товарные группы пересекаются и связаны с условиями потребления того или иного товара. Важнейший вопрос классификации – это правильный выбор признака, по которому тот или иной товар будет отнесен к определенной группировке. Основными признаками классификации продукции служат: единство технологических процессов ее производства, направление использования товаров и физико-химические свойства товаров. Несмотря на громоздкость иерархических систем, они являются основным методом создания классификационных систем. Если рассматривать наиболее распространенные системы, созданные для учета товаров, то здесь наблюдается два основных принципа классификации:

- на основе видов экономической деятельности (строительство, водоснабжение, обработка и т.д.);
- на основе товарных видов (электроэнергия, нефть, уголь и т.д.).

Использование различных принципов усложняет систему учета и анализа экономической деятельности. Всегда возникает вопрос о том, как правильно учитывать результат деятельности определенных компаний. Одними и теми же видами деятельности можно создавать совершенно различные продукты.

Общегосударственная классификация представлена целым рядом различных классификаторов. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности - ОКПД. Для работы с ОКПД потребуется код, который содержит от 2-х и до 9-ти цифр. В основе лежит иерархический способ классификации. Метод кодирования является последовательным. Структура включает в себя ступени, в свою очередь, делящиеся на разделы,

подразделы, классы, подклассы, группы, подгруппы, виды, категории, подкатегории.

В Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису говорится, что «...в следующем году необходимо коренным образом упростить таможенные процедуры, коренным образом реформировать таможенные посты и пункты пропуска» [6].

Исходя из этих задач, важно организовать научно-исследовательскую работу в ВЭД, направленную на классификацию и разработку соответствующих кодов ТН ВЭД.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 декабря 2017 года №ПП-3448 «О введении Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан версии 2017 года» полимерные материалы классифицируются в основном в 39 и 40 группах раздела VII. Раздел VII ТН ВЭД «пластмассы и изделия из них»; «каучук», «резина, и изделия из них» предназначены для классификации товаров из пластмассы и резины. Основным критерий для классификации товаров данного раздела, это определение химического состава.

Признаками, исключающими возможность классификации товаров в VII разделе ТН ВЭД, является материал, из которого изготовлен товар и его функциональное назначение.

Основными признаками классификации пластмасс в первичных формах являются: вид полимера, удельный вес, структура, физические свойства, состав, форма и размер гранул, агрегатное состояние, гидроксильное число, назначение.

Обычно декларирующее лицо, часто заполняя грузовую таможенную декларацию не придает внимание наименованию товарной позиции и не сверяет его с образцом ввозимого товара.

Этот товар практически полностью сделан на основе пластика. Поэтому существует вероятность отнесения данного товара к 39 группам товаров из пластика. Но непродовольственные товары классифицируются по ТН ВЭД не только по производимому сырью, но и по выполняемой функции. Существует также возможность классификации данного товара по трем группам: группа 94, группа 95 и группа 39.

В описании к товару указано, что этот товар предназначен для детей школьного возраста, чтобы они могли сидеть и заниматься. Данное описание означает, что данный товар нельзя отнести к группе 95, то есть рассматривать как игрушку. Согласно описанию товара, этот товар классифицируется в подсубпозиции 9403700000, товарной позиции 9403.

На долю стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) приходится 30–31% общего товарного экспорта Узбекистана. Основными товарными группами в структуре узбекского экспорта в страны ЕАЭС являются пластмассы и изделия из них — 264,1 млн долларов (9,3%).

Экспорт. Пластмассы и изделия из них (тыс. долл. США)

В настоящее время по республике среднегодовой показатель образования отходов составляет 123,1 млн. тонн, из них 8,4 млн. тонн – твердые бытовые отходы, из которых 7 млн. тонн твердых бытовых отходов формируется населением, оставшиеся 1,4 млн. тонн образуется юридическими лицами.

Около 1,3 млн. тонн твердых бытовых отходов, или 19 %, перерабатывается 219 предприятиями по переработке отходов, действующими в нашей стране.

Правильная классификация товаров и транспортных средств в процессе таможенного оформления является важным фактором развития таможенной статистики, определения и правильного исчисления таможенной стоимости, взимания таможенных платежей и развития таможенной системы в целом. Существующие методы идентификации в сфере таможенного дела требуют постоянного совершенствования. Таможенная экспертиза же приобретает все большее значение как средство определения характеристик товаров и способов их использования.

Для укрепления нормативно-правовой базы в этой области были приняты соответствующие законы, указы и постановления. В частности, **Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4197 «Об утверждении Стратегии по обращению с твердыми бытовыми отходами в Республике Узбекистан на 2019-2028 годы»** было утверждено **17 апреля 2022-го года**.

СПИСОК ИСПОЛЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Классификация основных продуктов. Статистические документы. Серия М. Версия 2. // ООН. Нью-Йорк, 2008.
URL: [http:// www.un.org/ ru/publications/pdfs/main %20 products %20 classification_ 77_rus.pdf](http://www.un.org/ru/publications/pdfs/main%20products%20classification_77_rus.pdf)
2. Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности. 4вариант. Статистические документы Серия М № 4/Rev.4 // ООН. Нью-Йорк, 2009 г.
URL: [http:// www. un.org/ ru/ publications/ pdfs/ international_rus.pdf](http://www.un.org/ru/publications/pdfs/international_rus.pdf)
(дата обращения 10.08.2015)
3. European Commission. Export Helpdesk. [Electronic resource]. A website on how to export to the EU.
URL: [http://www. exporthelp. europa.eu/ thdapp/ index.htm](http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm).
4. Словопедия. Большой бухгалтерский словарь.
URL: <http://www.slovopedia.com/7/210/867405.html>
5. Таможенный кодекс Республики Узбекистан.2016. 140-144с. -264-266с.
6. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису от 28.12.2019г.
7. Старикова О.Г. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / О.Г. Старикова. СПб.: Интермедия, 2013. 180 с.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. <https://natural-sciences.ru/ru/article/>
2. <https://recyclingprom.ru/info/varianty-utilizacii.Россия>
3. <http://eco.gov.uz/ru/site>
4. <https://podrobno.uz/cat/razbor/v-uzbekistane-vnedryaetsya-sistema-razdelnogo-sbora-musora-zachem-eto-nuzhno-i-kak-idet-etot-protses>
5. <https://www.gazeta.uz/ru>